

Cours : Problématique des relations Nord-Sud (POL214)

Cycle : 1^{er} cycle

Personne enseignante : Khalid Adnane

Programme : Baccalauréat en études politiques appliquées

Taille du groupe : 36

Durée de l'activité : 2 h 50

Cette activité propose une **démarche structurée de délibération collective** visant l'élaboration d'un **consensus** autour de grandes controverses du développement. Elle permet d'atteindre les objectifs spécifiques visant à développer la capacité à analyser de manière critique l'organisation économique internationale et les relations qui en découlent, tout particulièrement dans un contexte de globalisation des marchés.

À partir des cadres théoriques abordés en classe, les personnes étudiantes confrontent leurs points de vue, analysent la diversité des perspectives et coconstruisent une position commune en mobilisant des pratiques d'écoute active, d'argumentation fondée sur des preuves et de régulation des échanges. L'activité met l'accent sur la compréhension de la complexité des enjeux Nord-Sud, la reconnaissance des tensions et des désaccords, ainsi que sur la capacité à prendre une décision collective éclairée, sans effacer les nuances.

**BALISE IA
NIVEAU 2**

Les personnes étudiantes sont autorisées à utiliser les outils d'IA générative pour aider à reformuler le texte de la fiche synthèse ou afin d'obtenir une rétroaction.

Toute utilisation devra être déclarée (<https://declararia.ca/>) et remise à la personne enseignante.

Déroulement et tâches enseignantes	Tâches étudiantes et livrables	Ressources	Rôles
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE (HORS CLASSE)			
<ol style="list-style-type: none"> Présenter une mise en situation, ainsi qu'une série de questions. Les questions proposées ont pour objectif d'amener les personnes étudiantes à prendre position face à un enjeu. Fournir les consignes relatives au billet d'entrée¹. Fournir des ressources pertinentes (tirées de banques de données) sur lesquelles pourront s'appuyer les personnes étudiantes pour étayer leur argumentaire. 	<ol style="list-style-type: none"> Prendre connaissance de la mise en situation et des questions préparatoires afin de se définir des objectifs de lecture. Organiser son travail, par exemple planifier des périodes de travail, définir des priorités et préparer le matériel. Lire les textes et les annoter, par exemple reformuler les informations importantes en marge du texte pour se donner des repères. Analyser la situation en répondant aux questions préparatoires. Appuyer sa position avec des arguments étayés par des preuves. Préparer son billet d'entrée : résumer ses arguments en faveur de sa position 	<p>Lieu physique</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lieu d'étude efficace, réduction des distracteurs <p>Environnement numérique</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Moodle <p>Matériel de formation</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mise en situation <input type="checkbox"/> Billet d'entrée <input type="checkbox"/> Textes de référence <input type="checkbox"/> Banque de données ou sites pédagogiques (ex. Perspective monde ou autre) 	
ÉTAPE 1. POSITIONNEMENT INDIVIDUEL (EN CLASSE)			
<ol style="list-style-type: none"> Prévoir une période de questions et de clarification visant une compréhension complète de l'enjeu. Au besoin, prévoir des questions visant à évaluer la compréhension des personnes étudiantes. <p>Durée : 10-15 minutes</p>	<ol style="list-style-type: none"> Poser des questions de clarification, reformuler pour vérifier sa compréhension. Ajuster sa prise de position au besoin. Inscrire les informations manquantes sur le billet d'entrée. Remettre son billet d'entrée. 	<p>Matériel de formation</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Billet d'entrée 	

¹ Billet d'entrée, tel que proposé, est une adaptation de <https://www.polymtl.ca/vignettes/billet-dentree>.

Déroulement et tâches enseignantes	Tâches étudiantes et livrables	Ressources	Rôles
ÉTAPE 2. DIALOGUE ET MISE EN COMMUN			
<ol style="list-style-type: none"> Former des équipes de 5 à 6 personnes. Présenter les règles de fonctionnement relatives travail d'équipe; préciser les rôles, rappeler les objectifs, donner des indicateurs de temps, préciser le livrable attendu, etc. Circuler dans la classe pour répondre aux questions, superviser le travail d'équipe, etc. <p>Durée : 60 minutes</p>	<ol style="list-style-type: none"> Clarifier et répartir les rôles et responsabilités de chacun. Procéder à un tour de table pour présenter chacun des positionnements individuels. Discuter des idées de manière simple et respectueuse, et encourager le dialogue. Organiser et élaborer les informations. Regrouper les idées similaires (vision commune du développement). Mettre en évidence les idées divergentes. Mettre en relation les divers éléments de la mise en situation avec les textes et les expériences des membres de l'équipe, et tirer des conclusions. S'assurer de comprendre l'ensemble des perspectives des membres de l'équipe et chercher les possibles angles morts. 	<p>Environnement numérique</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Moodle <input type="checkbox"/> Documents collaboratifs <p>Matériel physique</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tableaux <input type="checkbox"/> Îlots de travail <p>Matériel de formation</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fiches de présentation des rôles / habiletés de collaboration <input type="checkbox"/> Banque de données ou sites pédagogiques (ex. Perspective monde ou autre) <p>Ressources IA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Balises d'utilisation des outils d'IA (doi.org/10.5281/zenodo.14510665) <input type="checkbox"/> Outil d'IA générative (ex. Copilot) <input type="checkbox"/> Outil de déclaration (declaria.ca/) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Animatrice-animateur <input type="checkbox"/> Secrétaire <input type="checkbox"/> Gardienne-gardien du temps et du climat <input type="checkbox"/> Participante-participant
ÉTAPE 3. POSITIONNEMENT EN ÉQUIPE (CONSENSUS)			
<ol style="list-style-type: none"> Superviser cette dernière étape en faisant un rappel des objectifs, du livrable et de la durée. Répondre aux questions et superviser le travail d'équipe. <p>Durée : 60 minutes</p>	<ol style="list-style-type: none"> Construire un argumentaire basé sur des preuves et des données (s'appuyer sur les textes). Trier les arguments et juger de leur valeur. Faire consensus. Décider de la position officielle du groupe. Rédiger un argumentaire (fiche synthèse) soutenant la prise de décision du groupe. Si désiré, utiliser un outil d'IA pour aider à la formulation d'un texte écrit de qualité, pour obtenir une rétroaction ou pour être confronté en regard des arguments formulés (utilisation de niveau 2). 		
<ol style="list-style-type: none"> Répondre aux questions et orienter les personnes étudiantes qui le désirent. <p>Durée : 10 minutes</p>	LIBRE		

Opportunité pour développer la compétence de l'agir critique (c.f. [Référentiel](#))

L'activité *Le Consensus* mobilise plusieurs indicateurs de l'agir critique de façon articulée, notamment ceux liés à l'analyse d'une situation complexe, à l'évaluation critique de l'information, au raisonnement argumenté et à la prise de décision collective.

En cohérence avec une utilisation de l'IA balisée de niveau 2, l'activité place les personnes étudiantes en posture critique : les outils d'IA peuvent soutenir l'exploration, la mise en perspective ou la vérification de l'information, sans se substituer au jugement humain.

Par le dialogue, la confrontation des points de vue et la coconstruction d'un argumentaire fondé sur des preuves, l'activité favorise un **jugement réfléchi, éthique et nuancé**, ainsi qu'une **communication responsable et respectueuse de la diversité des perspectives**.